

ƏBDÜLHÜSEYN ZAMANOV
Naxçıvan Dövlət Universiteti
İqtisadiyyat və marketinq kafedrasının baş müəllimi
e-mail: zamanovabdulhuseyn@ndu.edu.az
orcid.org/0009-0003-2523-3505

NIHAD NAZIM OĞLU HƏSƏNLI
İqtisadiyyat IV kurs
nihadhsnli421@gmail.com

YAŞIL İQTİSADİYYAT DAYANIQLI İNKİŞAFIN ZƏRURİ ŞƏRTİDİR.

Xülasə: Dünya ölkələrinin sosial-iqtisadi inkişaf templəri, əhali artımının sürətlənməsi, təbii ehtiyatların məhdudluğu, eləcə də ətraf mühitin çirklənməsi kimi bir sıra global problemlər dayanıqlı inkişaf prosesinə ciddi təhdidlər yaradır. Bu kontekstdə yaşıl iqtisadiyyata keçid modeli, mövcud problemlərin həllinə yönəlmiş, təbii resursların istifadəsini azaltmaqla və onları təkrar dövriyyəyə cəlb etməklə ekoloji tarazlığın qorunmasına töhfə verən bir yanaşma olaraq çıxış edir. Yaşıl iqtisadiyyat həm global, həm də milli miqyasda resurslardan daha səmərəli istifadəni, ekosistemin mühafizəsini və gələcək nəsillərə sağlam, təhlükəsiz və dayanıqlı yaşayış mühitinin ötürülməsini qarşısına məqsəd qoyur. Həyata keçirilən siyasətin başlıca məqsədlərindən biri də təbii sərvətlərdən daha səmərəli şəkildə istifadəni təmin etməklə bərabər onun israfını azaltmaq və təkrar istifadə, sosial ədalət, resursların ədalətli-bərabər şəkildə paylanması və ekoloji balansın qorunması kimi əsas məsələlərin öyrənilməsidir.

Bu çərçivədə əsas məqsədlərdən biri yaşıl iqtisadiyyatın tətbiqi vasitəsilə global iqlim dəyişikliyinə qarşısını almaq və həmin dəyişikliyə uyğunlaşmaq istiqamətində addımların atılmasıdır. Eyni zamanda karbon emissiyalarının azaldılması, ekosistemlərin qorunması, tullantuların minimuma endirilməsi və sıfır tullantıya əsaslanan cəmiyyətlərin formalaşdırılması da bu iqtisadi modelin əsas məqsədləri sırasındadır.

Açar sözlər: yaşıl iqtisadiyyat, dayanıqlı inkişaf, iqlim dəyişikliyi, ətraf mühitin mühafizəsi və s.

GİRİŞ

Son iki əsrdə orta illik temperatur göstəricilərində müşahidə olunan artım iqlim dəyişikliyinə açıq təzahürlərdən biridir. Araşdırmalar göstərir ki, sənaye, kənd təsərrüfatı və enerji sektorlarında aparılan fəaliyyətlər nəticəsində atmosferdə istilik tutumuna malik qazların həcmi və sıxlığı artmışdır. Bu isə iqtisadi inkişafı yanaşı, ekoloji tarazlığın pozulmasına, yəni ətraf mühitin deqradasiyasına səbəb olmuşdur. Bununla belə, texnoloji innovasiyalar – yeni heyvan və bitki sortlarının yaradılması, effektiv suvarma sistemlərinin tətbiqi və mikroiqlimə nəzarət kimi tədbirlər məhsuldarlığın artırılmasında əhəmiyyətli rol oynayır.

Global iqlim dəyişikliklərinə dair mövcud yanaşmalar həm təbii proseslərin, həm də insan fəaliyyətinin bu fenomenin başlıca səbəbləri olduğunu ortaya qoyur. Bu şəraitdə xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrin, o cümlədən Azərbaycanın, bu dəyişikliklərin təsirlərini azaltmaq və onlara qarşı effektiv tədbirlər görmək üçün əməkdaşlığa əsaslanan yanaşma nümayiş etdirmələri zəruridir. Bu kontekstdə ağıllı iqlim siyasətləri, alternativ enerji mənbələrinə yatırımlar və davamlı inkişaf təcrübələrinin təşviqi Azərbaycan üçün mühüm töhfələr verə bilər.

Bununla yanaşı, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində həyata keçirilən islahatlar və dövlət tənzimləmələri müsbət nəticələr verir. Dayanıqlı iqtisadiyyatın formalaşdırılması isə uzunmüddətli və çoxistiqamətli yanaşma tələb edir. Bu prosesin uğurla həyata keçirilməsi üçün investisiyaların cəlb olunması mühüm əhəmiyyət daşıyır. Sərmayələrin düzgün idarə edilməsi və əlçatanlığının təmin edilməsi həm iqtisadi, həm də ekoloji baxımdan dayanıqlığın qorunmasında açar rol oynayır.

TƏDQIQATIN APARILMASINDA ƏSAS MƏQSƏDİ

Yaşıl iqtisadiyyatın inkişafının davamlı iqtisadi artıma necə kömək edə biləcəyini müzakirə etmək

TƏDQIQAT METODOLOGİYASIQ

Bu tədqiqat işinin nəzəri və metodoloji əsaslarını BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Konsepsiyası, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Proqramları, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən hazırlanmış statistik hesabatlar, internet resursları həmçinin yaşıl iqtisadiyyata həsr edilən çoxlu sayda konfransların materialları, elmi tədqiqatların nəticələri mövcud materialların araşdırılması ilə başlanaraq, dayanıqlı inkişafın, vacib aspektlərin müəyyən etməklə məntiqi ümumiləşdirmə, müqayisəli və sistemli təhlil, analitik-statistik metodlarından istifadə edilmişdir.

YAŞIL İQTİSADİYYAT VƏ DÜNYA TƏCRÜBƏSİ

Dünya miqyasında yaşıl iqtisadiyyata keçid yaşıl iş yerlərinin yaradılması və yaşıl iqtisadiyyatın inkişaf etdirmə potensialı arasında müxtəlif fərqlər mövcud olsa da, gələcəkdə bu sahədə potensial artım gözlənilir. Bu səbəblə, Çin, Rusiya, Britaniya, Türkiyə və bir çox ölkələr yaşıl iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində təşviq proqramları həyata keçirir və yaşıl texnologiyaları tətbiq edirlər. Dünya təcrübəsi göstərir ki, yaşıl iqtisadiyyat inkişafı dəstəkləyir, sosial sabitliyi artırır və yeni iş imkanları yaradır, bu da iqtisadi potensialın genişlənməsinə səbəb olur. Hazırda Yaşıl iqtisadiyyat, iqtisadi inkişafı stimullaşdırır, ÜDM artımına təsir edir və əhali gəlirlərinin yüksəlməsinə töhfə verir. Eyni zamanda yeni iş yerlərinin yaradılmasına, iqlim dəyişikliyi, mineral ehtiyatlarının azalması və su qıtlığı kimi global problemlərin doğurduğu risklərin azaldılmasına da kömək edir.

AZƏRBAYCANDA YAŞIL İQTİSADİYYAT VƏ DAVAMLİ İNKİŞAF PERESPEKTİVLƏRİ

Yaşıl iqtisadiyyatın nüvəsini dayanıqlı inkişaf təşkil edir. Bu yanaşma, cari nəsillərin ehtiyaclarını təmin etməklə yanaşı, gələcək nəsillərin də ehtiyaclarını ödəyə biləcək resursların qorunmasını əsas götürür. Bu iqtisadi model yalnız iqtisadi artımı deyil, həmçinin həmin artımın ekoloji və sosial sahələrlə uyğunlaşdırılmasını, resursların ədalətli bölüşdürülməsini və ekoloji balansın qorunmasını da prioritet sayır.[7].

Qısa şəkildə ifadə etsək, yaşıl iqtisadiyyat–təbii resurslardan istifadədə və iqtisadi fəaliyyətdə ekoloji tarazlığın nəzərə alındığı iqtisadi modeldir. Onun əsas məqsədi iqtisadi artımı təbiətə zərər vermədən təmin etmək, mövcud resurslardan səmərəli istifadə etməklə ətraf mühiti qorumaq və gələcək nəsillərə dayanıqlı bir həyat mühiti miras qoymaqdır.

Sosial inklüzivlik və iqtisadi bərabərlik yaşıl iqtisadiyyatın tətbiqində və effektiv həyata keçirilməsində mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu iqtisadi modelin əsas hədəflərindən biri, xüsusilə də sosial-iqtisadi baxımdan zəif və inkişafdan geri qalmış əhali qruplarının rifahını artırmaq və onları iqtisadi inkişafa cəlb etməkdir. Yaşıl iqtisadiyyat innovativ texnologiyaların tətbiqinə və ekoloji yönümlü yeniliklərin inkişafına xüsusi önəm verir. Bu yanaşma təbii ehtiyatlardan daha səmərəli istifadəni və resursların təkrar emalını mümkün edən texnoloji həlləri özündə birləşdirir.

Yaşıl iqtisadiyyatın əsas istiqamətlərindən biri də bərpa olunan enerji mənbələrinə keçidin təmin olunmasıdır. Günəş, külək, biokütlə və hidroenerji kimi alternativ enerji resursları, həm ekoloji fəsadların azaldılmasına, həm də iqtisadi effektivliyin artırılmasına xidmət edir.

Belə tədbirlərin həyata keçirilməsi, Azərbaycanın ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə yanaşı, ölkənin global iqlim dəyişikliklərinə qarşı mübarizədə daha fəal mövqə tutmasına və beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artmasına şərait yarada bilər.[3]

Təbii resursların məhdudluğu, qloballaşma prosesləri, əhali artımı, ətraf mühitin çirklənməsi və iqlim dəyişikliyi kimi problemlər biomühitin tarazlığına ciddi təhdidlər yaradır və gələcək nəsillərin həyat şəraitinin pisləşməsinə səbəb ola bilər. Bu problemlərin aradan qaldırılması üçün yalnız biomüxtəliflik və insan inkişafı ilə bağlı proqramların hazırlanması yetərli deyil. Dayanıqlı inkişaf konsepsiyasının qlobal, regional və milli səviyyələrdə dərin elmi əsaslarla öyrənilməsi, ölçülməsi və qiymətləndirilməsi üçün müxtəlif yanaşmalar və modellər irəli sürülmüşdür.

Dayanıqlı inkişaf modeli, bu günün ehtiyaclarını qarşılayarkən gələcək nəsillərin də öz tələbatlarını təmin etməsinə imkan verən və eyni zamanda digər ölkələrin suverenliyinə təhlükə yaratmayan bir inkişaf forması kimi qəbul olunur. Azərbaycanda BMT-nin təşəbbüsü ilə formalaşmış bu konsepsiya, ölkənin sosial, iqtisadi və ekoloji inkişaf strategiyalarının müəyyən edilməsində əhəmiyyətli rol oynayır.

Azərbaycanın zəngin təbii resursları və intellektual potensialı, dayanıqlı inkişaf fəlsəfəsinin dərin təhlilini və tətbiqini zəruri edir. Bu istiqamətdə, beynəlxalq sənədlərdə nəzərdə tutulan öhdəliklərin yerinə yetirilməsi məqsədilə ölkəmizdə mühüm qərarlar qəbul edilmişdir. 2015-ci ilin sentyabr ayında keçirilmiş Dayanıqlı İnkişaf Sammitində 2016–2030-cu illər üçün müəyyənləşdirilmiş Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə (DİM) Azərbaycan da qoşulmuşdur [8].

Bu gün Azərbaycan ilə İƏİT arasında əməkdaşlığın gündəliyinə qeyri-neft iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi və rəqəmsallaşdırılması, KOB-ların inkişafında qabaqcıl təcrübənin tətbiqi, vergi sahəsində şəffaflığın və hesabatlılığın artırılması, Avrasiya Rəqabətlik Proqramının, eləcə də digər innovativ layihələrin birgə həyata keçirilməsi kimi aktual məsələlər daxildir[9]

Yaşıl iqtisadiyyat, ənənəvi iqtisadiyyatların qarşısında duran ekoloji problemləri həll etməklə yanaşı, yaşıl iqtisadiyyat həm də innovasiya, texnoloji inkişaf və yeni iş imkanlarının yaradılmasına şərait yaradır: [4]

Yeni iş yerlərinin yaradılması:

İnnovasiya və texnologiya inkişafı:

Təbii resursların effektiv istifadəsi:

Enerji effektivliyi və infrastrukturun təkmilləşdirilməsi:

Bu məqsədlər, heç kəsi kənarda qoymadan, yoxsulluğun bütün formalarının aradan qaldırılmasını, bərabərsizliklərlə mübarizəni və iqlim dəyişikliklərinə qarşı mübarizəni prioritet istiqamət kimi müəyyən edir. DİM-lər tövsiyə edir ki, yoxsulluğun azaldılması ilə iqtisadi inkişaf siyasəti inteqrasiya olunmuş şəkildə həyata keçirilsin. Burada təhsil, sosial müdafiə, məşğulluq imkanları ilə yanaşı, ətraf mühitin qorunması və iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə də ön plana çəkilməlidir.[5]

Dünya miqyasında təbii ehtiyatların azalması, ətraf mühitin çirklənməsi və artan tələbat fonunda, dayanıqlı inkişafa nail olmaq üçün yaşıl iqtisadiyyatın genişləndirilməsi üzrə həyata keçirilən tədbirlər mühüm əhəmiyyət daşıyır/

"Yaşıl iqtisadiyyat"ın təşviqi və genişləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən təsdiq olunmuş "Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər" sənədində beşinci prioritet kimi "Təmiz ətraf mühit və yaşıl inkişaf ölkəsi" anlayışı ön plana çəkilmişdir. Bu sənəddə müəyyən olunan əsas istiqamətlər sırasında ekoloji cəhətdən təmiz texnologiyaların tətbiqi, tullantıların təkrar emalı və çirklənmiş ərazilərin bərpası kimi əhəmiyyətli məsələlər yer alır. Eyni zamanda, ekoloji cəhətdən təhlükəsiz və müasir "yaşıl" texnologiyaların geniş tətbiqi xüsusi vurğulanır.[1]

Azərbaycanda həyata keçirilən təkrar emal prosesi, yalnız ətraf mühitin mühafizəsinə deyil, həm də rəqabətədavamlı sənaye məhsullarının istehsalına və "yaşıl iqtisadiyyat"ın inkişafına əhəmiyyətli töhfə verir. Müasir iqtisadi sistemdə təkrar emal anlayışı xüsusi önəm kəsb edir. Belə ki, istifadə olunmuş materialların müəyyən hissəsi istehlak dövründən sonra yenidən emal edilərək təkrar istehsalata cəlb oluna bilər. Bu proses, bir tərəfdən təbii resurslardan istifadənin azalmasına, digər tərəfdən isə ekoloji çirklənmənin qarşısının alınmasına şərait yaradır. Əlavə olaraq, təkrar emal yeni xammal mənbələrinin yaradılmasına və enerji qənaətinə imkan verir, çünki ilkin istehsal prosesləri ilə müqayisədə bu yanaşma daha səmərəli və az resurs tutumlu olur. [6]

Təkrar istehsalat sahəsinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə ölkədə Balaxanı Sənaye Parkı yaradılmışdır. Bu parkın əsas məqsədi yüksək texnologiyaların tətbiqi ilə rəqabətqabiliyyətli

məhsulların istehsalını genişləndirmək, qeyri-neft sektorunun, xüsusilə də "yaşıl iqtisadiyyat"ın inkişafını dəstəkləmək, həmçinin əhalinin məşğulluq səviyyəsini artırmaq və Bakı şəhəri ilə ətraf qəsəbələrdə ekoloji vəziyyəti yaxşılaşdırmaqdır. Hal-hazırda Balaxanı Sənaye Parkında 23 rezident fəaliyyət göstərir və "yaşıl" məhsul istehsalının artırılması istiqamətində işlər genişləndirilmişdir. Parkın fəaliyyətinin stimullaşdırılması məqsədilə rezidentlər üçün bir sıra fiskal güzəştlər tətbiq olunur. Belə ki, onlar 10 il müddətinə mənfəət, əmlak və torpaq vergilərindən azad edilir, eyni zamanda idxal etdikləri texnoloji avadanlıqlar da 7 il ərzində əlavə dəyər vergisindən və gömrük rüsumlarından azaddır [10]

Tullantıların idarə olunması və onların ətraf mühitə təsirinin azaldılması sahəsində həyata keçirilən ən önəmli layihələrdən biri də Bakı Bərk Məişət Tullantılarının Yandırılması Zavodudur. Bu müəssisədə tullantılar müasir texnoloji sistemlər vasitəsilə yandırılaraq zərərsizləşdirilir və həmin proses zamanı hasil edilən istilik enerjisi elektrik enerjisinə çevrilir. Zavodda tətbiq edilən filtrasiya sistemləri sayəsində prosesdən ayrılan su, poliqon ərazisindəki yaşıllaşdırma işlərində – xüsusilə ağacların suvarılmasında istifadə olunur. Tullantıların zərərsizləşdirilməsi sahəsində ən effektiv üsullardan biri isə onların çeşidlənməsidir. Bu proses tullantıların ümumi həcmnin azaldılmasına və qiymətli resursların bərpasına xidmət edir.[11]

Tullantıların düzgün idarə olunması, xüsusilə də onların çeşidlənməsi, həm təbii ehtiyatların qorunmasına, həm də enerji sərfiyyatının azalmasına əhəmiyyətli dərəcədə töhfə verir. Bu yanaşma, Azərbaycanda təkrar emal sənayesinin inkişafını stimullaşdırmaqla, ölkənin "yaşıl iqtisadiyyat"a keçid prosesini sürətləndirir. Son illərdə ölkəmizdə bu istiqamətdə atılan addımlar, ekoloji məsuliyyətin artırılması və resurslardan daha səmərəli istifadə olunması baxımından strateji əhəmiyyət kəsb edir.

Hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə geniş miqyaslı bərpa, quruculuq və iqtisadi reintegrasiya prosesi həyata keçirilir. [2]

Bu prosesin əsas istiqamətlərindən biri həmin ərazilərin yaşıl enerji zonalarına çevrilməsidir. Belə zonalar enerji təminatında əsasən bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə etməklə, ekoloji təmiz və enerji baxımından səmərəli texnologiyaların tətbiqini önə çəkir. Bu yanaşma həm də ölkənin iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə beynəlxalq öhdəliklərinə uyğunluğunu nümayiş etdirir [12]

Qlobal miqyasda isə Azərbaycanın 2024-cü ildə COP29 – Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyası çərçivəsində təşkil olunan növbəti beynəlxalq iqlim sammitinə ev sahibliyi etməsi, ölkənin bu sahədə artan liderlik rolunu göstərir. COP29-un əsas məqsədi, iştirakçı dövlətlərin iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə sahəsindəki irəliləyişlərini qiymətləndirmək və istixana qazlarının emissiyalarının azaldılması istiqamətində yeni hədəfləri müəyyən etmək olmuşdur. Sammit, eyni zamanda, inkişaf etməkdə olan ölkələrə iqlim maliyyəsi imkanlarının genişləndirilməsi, iqlimə uyğunlaşma strategiyalarının hazırlanması və Paris Sazişinin məqsədlərinə çatmaq üçün beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi kimi məsələləri də gündəmə gətirmişdir.. Bu məqsədlər çərçivəsində xalis sıfır emissiyaya nail olmaq, bərpa olunan enerji mənbələrinin genişləndirilməsi, biomüxtəlifliyin qorunması və iqlimə davamlı iqtisadiyyatların qurulması kimi məsələlər əsas müzakirə mövzu olmuşdur[13]

Bütün bu təşəbbüslər, gələcək iqtisadi inkişafın ekoloji baxımdan dayanıqlı əsaslar üzərində qurulmasının zəruriliyini bir daha önə çıxarır. Bu baxımdan, təmiz texnologiyaların tətbiqi, alternativ enerji mənbələrindən istifadə, tullantıların təkrar emalı və çirklənmiş ərazilərin ekoloji bərpası, ölkənin strateji inkişaf planlarında mühüm yer tutur.

Hazırda dünyada müşahidə olunan ekoloji problemlər – biomüxtəlifliyin azalması, ətraf mühitin çirklənməsi, iqlim dəyişikliyi və təbii resursların tükənməsi – yalnız cari nəsillərin rifahını deyil, gələcək nəsillərin də inkişaf perspektivlərini təhlükə altına alır. Bu problemlərin kompleks həlli üçün təkə idarəetmə proqramlarının və tənzimləyici mexanizmlərin hazırlanması kifayət deyil. Eyni zamanda bu istiqamətdə elmi yanaşmalar, analitik modellər və sistemli konsepsiyalar tətbiq edilməlidir.

NƏTİCƏ

Bu mənada dayanıqlı inkişaf anlayışı – yəni mövcud nəsillərin ehtiyaclarını ödəməklə yanaşı, gələcək nəsillərin də imkanlarını təhlükə altına atmayan inkişaf modeli – müasir dövrün əsas çağırışlarından biri olaraq qalır. Azərbaycanın zəngin təbii resurslara və intellektual potensiala

malik olması, bu modelin tətbiqi üçün geniş imkanlar yaradır. BMT-nin təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş dayanıqlı inkişaf konsepsiyası, ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişaf strategiyalarının formalaşmasında əhəmiyyətli yer tutur. Bu konsepsiyanın yerli və regional səviyyədə mənimsənilməsi və tətbiqi, uzunmüddətli ekoloji və iqtisadi sabitlik baxımından mühüm rol oynayır.

ISTIFADƏ OLUNAN ƏDƏBIYYATLAR:

1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti "Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər" 2021-ci il 2 fevral tarixli Sərəncamı
2. "Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinin 2021-2025-ci illər üzrə bərpası və dayanıqlı inkişafı" Dövlət Proqramı iyul 2021 -ci il
3. Müasir dövrün trendləri: "Yaşıl iqtisadiyyat və dayanıqlı inkişaf" iqtisadiyyat və sosial elmlər sahəsində tədqiqatçıların i beynəlxalq konfransi konfrans materialları səh 7-8
4. Turan N. CƏFƏROV Yaşıl iqtisadiyyatda dayanıqlı inkişaf prinsiplərinin gözlənilməsi
Azərbaycanda iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi xüsusiyyətləri və problemləri 4(1) February 2025 s 187-188
5. S.R. Hübətova, S.R. Yaşıl iqtisadiyyat konsepsiyası və onun dayanıqlı inkişaf konsepsiyası ilə əlaqəsinə müqayisəli baxış // AZMİU - Elmi əsərlər, 2021. №1, - s.150-156.
6. Vüsal Qasımlı, Ramil Hüseyn, Rəşad Hüseynov, Rəşad Həsənov, Coşqun Cəfərov, Aminə Bayramova, Yaşıl iqtisadiyyat, Bakı, 2022. 280 s. 143.178
7. Бобылёва С. Н., Кирюшина П. А., Кудрявцевой О. В. Зелёная экономика и цели устойчивого развития для России: коллективная монография. М.: Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2019. с. 7, 8
8. [file:///C:/Users/asus/Downloads/63d793e2919d5%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/asus/Downloads/63d793e2919d5%20(1).pdf)
9. <https://www.azerbaijan-news.az/az/posts/detail/ieit>
10. <https://economiczones.gov.az/ustunlukler/vergi-ve-gomruk-guzestleri>
11. <https://idi-aze.org/files/pdf/2025-01-08/aDtqW6qpPOZmqjFYuMgNxAqsaaoXoSuGcSYRG7uA.pdf>
- Davamlı inkişafda ekoloji amillər: azərbaycanda bərk məişət tullantılarının emali Araşdırma sənədi 2023
12. <https://respublika-nevs.az/paqe/qarabag-azerbaycandır>
13. <https://cop29.az/az/pages/cop-29-presidential-action-agenda-global-initiatives>

ABDULHUSEYN ZAMANOV

Nakhchivan State University

Senior Lecturer, Department of Economics and Marketing

e-mail: zamanovabdulhuseyn@ndu.edu.az

orcid.org/0009-0003-2523-3505

NIHAD NAZIM OĞLU HASANLI

Economics 4th year

nihadhsnli421@gmail.com

GREEN ECONOMY IS A NECESSARY CONDITION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT.

***Summary:** The socio-economic development rates of the world's countries, the acceleration of population growth, the limitation of natural resources, as well as a number of global problems such as environmental pollution pose serious threats to the sustainable development process. In this context, the green economy transition model acts as an approach aimed at solving existing problems and contributing to the preservation of ecological balance by reducing the use of natural resources and involving them in recycling. The green economy aims to use resources more efficiently on both a global and national scale, protect the ecosystem, and transfer a healthy, safe and sustainable living environment to future generations. One of the main goals of the implemented policy is to ensure the more efficient use of natural resources, as well as to reduce their waste and*

study key issues such as reuse, social justice, fair and equitable distribution of resources, and protection of ecological balance.

In this context, one of the main goals is to prevent global climate change through the implementation of the green economy and take steps to adapt to that change. At the same time, reducing carbon emissions, protecting ecosystems, minimizing waste, and creating zero-waste societies are also among the main goals of this economic model.

Keywords: *green economy, sustainable development, climate change, environmental protection, etc.*

АБДУЛГУСЕЙН ЗАМАНОВ

Нахчыванский государственный университет

Старший преподаватель кафедры экономики и маркетинга

e-mail: zamanovabdulhuseyn@ndu.edu.az

orcid.org/0009-0003-2523-3505

НИХАД НАЗИМ ОГЛУ ГАСАНЛИ

Экономика, IV курс

nihadhsnli421@gmail.com

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ.

Резюме: *Ряд глобальных проблем, таких как низкие темпы социально-экономического развития стран мира, ускорение роста населения, ограниченность природных ресурсов, а также загрязнение окружающей среды, представляют серьезную угрозу процессу устойчивого развития. В этом контексте модель перехода к зеленой экономике выступает в качестве подхода, направленного на решение существующих проблем и содействие сохранению экологического баланса путем сокращения использования природных ресурсов и вовлечения их в переработку. Зелёная экономика направлена на обеспечение более эффективного использования ресурсов, защиту экосистемы и передачу здоровой, безопасной и устойчивой среды обитания будущим поколениям как в глобальном, так и в национальном масштабе. Одной из основных целей реализуемой политики является обеспечение более эффективного использования природных ресурсов, а также сокращение их отходов и изучение таких ключевых вопросов, как повторное использование, социальная справедливость, справедливое и равноправное распределение ресурсов и сохранение экологического баланса.*

В этом контексте одной из основных целей является предотвращение глобального изменения климата посредством внедрения зеленой экономики и принятия мер по адаптации к этим изменениям. При этом сокращение выбросов углерода, защита экосистем, минимизация отходов и формирование общества с нулевыми отходами также являются основными целями данной экономической модели.

Ключевые слова: *зелёная экономика, устойчивое развитие, изменение климата, охрана окружающей среды и др.*